

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
 Volume 3, Nomor 4, December 2025, P. 97-110
 Licenced by CC BY-SA 4.0
 ISSN: 2302-6219
 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18095136>

Analisis Model Bisnis dan Kelayakan Usaha Roti'o Pada Gerai Mall Delipark Medan

Analysis of the Business Model and Feasibility of Roti'o's Outlet at Delipark Mall, Medan

Dini Vientiany¹, Devi Fitri Zuya², Ermiannur³, Marsya Pratiwi Br. Nasution⁴, Nurul Aini⁵

¹⁻⁵Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: dini1100000167@uinsu.ac.id¹, devifitrizuya@gmail.com², Ermiannurlubis@gmail.com³, marsyapратиwi1306@gmail.com⁴, naini5897@gmail.com⁵

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya persaingan industri makanan dan minuman di pusat perbelanjaan, sehingga diperlukan analisis model bisnis dan kelayakan usaha untuk memastikan keberlanjutan suatu usaha, khususnya Roti'O pada Gerai Mall Delipark Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis model bisnis yang diterapkan serta menilai kelayakan usaha Roti'O ditinjau dari berbagai aspek kelayakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kelayakan usaha, yang didukung oleh observasi langsung, studi literatur, dan survei mini menggunakan kuesioner kepada 52 responden sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Roti'O memiliki model bisnis yang kuat dengan lokasi strategis, produk berciri khas, harga yang relatif terjangkau, serta sistem operasional dan manajemen yang terstruktur. Hasil survei menunjukkan bahwa 69,2% responden menyatakan harga produk Roti'O masih tergolong terjangkau, yang memperkuat analisis deskriptif mengenai kesesuaian harga dengan daya beli konsumen. Berdasarkan hasil tersebut, usaha Roti'O pada Gerai Mall Delipark Medan dinilai layak untuk dijalankan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambahkan analisis kuantitatif keuangan yang lebih mendalam serta memperluas jumlah responden agar hasil penelitian menjadi lebih komprehensif.

Kata Kunci: Model Bisnis, Studi Kelayakan Usaha, Roti'O, Mall Delipark Medan

Abstract

This study is motivated by the increasing competition in the food and beverage industry within shopping centers, which requires an analysis of business models and business feasibility to ensure business sustainability, particularly for Roti'O at the Mall Delipark Medan outlet. The purpose of this study is to analyze the business model implemented and to evaluate the feasibility of Roti'O from various feasibility aspects. This research employs a descriptive qualitative research method with a business feasibility study approach, supported by direct observation, literature review, and a mini survey using questionnaires distributed to 52 respondents as supporting data. The results indicate that Roti'O has a strong business model supported by a strategic location, distinctive products, relatively affordable pricing, and a well-structured operational and management system. The survey results show that 69.2% of respondents perceive the product prices as affordable, which strengthens the descriptive analysis regarding the suitability of pricing with consumer purchasing power. Based on these findings, the Roti'O outlet at Mall Delipark Medan is considered feasible to operate. Future research is recommended to incorporate more in-depth quantitative financial analysis and expand the number of respondents to obtain more comprehensive results.

Keywords: Business Model, Business Feasibility Study, Roti'O, Mall Delipark Medan

Article Info

Received date: 25 November 2025

Revised date: 30 November 2025

Accepted date: 18 December 2025

PENDAHULUAN

Perkembangan gaya hidup masyarakat urban di Indonesia menunjukkan adanya perubahan pola konsumsi, termasuk dalam memilih produk makanan dan minuman yang praktis serta berkualitas tinggi. Konsumen saat ini semakin menyukai produk yang tidak hanya enak tetapi juga mudah didapatkan di lokasi strategis, seperti di pusat perbelanjaan dan kawasan publik lainnya. Industri kuliner bread & café merupakan salah satu sektor yang merespon tren ini dengan cepat, baik dari pelaku usaha UMKM hingga brand berskala nasional.

Roti'O merupakan salah satu contoh merek kuliner lokal Indonesia yang berhasil memanfaatkan perubahan preferensi konsumen tersebut. Sejak didirikan pada 23 Mei 2012 oleh PT

Sebastian Citra Indonesia, Roti'O berkembang menjadi brand dengan jaringan outlet yang luas lebih dari ratusan cabang yang tersebar di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Bandung, Bali, dan Medan serta dikenal terutama karena Signature Coffee Bun yang khas dan pilihan produk pastry serta minuman lainnya yang kompetitif dalam harga. Konsep outlet Roti'O pun mengambil lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau dan banyak dikunjungi publik seperti bandara, stasiun, mall (termasuk Mall Delipark Medan), dan pusat keramaian lainnya. Hal ini menguatkan posisi Roti'O sebagai pilihan snack cepat saji yang praktis, berkualitas, dan tetap terjangkau (Roti'o Indonesia, 2024).

Mall Delipark Medan sebagai salah satu pusat perbelanjaan utama di kota Medan dipilih menjadi lokasi gerai Roti'O karena potensinya dalam menarik konsumen dari berbagai segmen, baik pengunjung mall, pekerja, maupun keluarga yang mencari makanan ringan berkualitas. Adanya Roti'O di Delipark diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan camilan dan minuman cepat saji sembari mendukung aktivitas berbelanja dan bersosialisasi. Melalui analisis ini, maka dapat diketahui model bisnis yang diterapkan dan sejauh mana kelayakan usaha Roti'O di Gerai Mall Delipark Medan, khususnya dalam konteks memenuhi kebutuhan pasar, mempertahankan kualitas produk, serta menghadapi persaingan industri F&B di pusat perbelanjaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kondisi usaha Roti'O pada gerai Mall Delipark Medan secara mendalam berdasarkan data dan temuan di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati kondisi operasional gerai, studi literatur dengan menelusuri informasi sekunder dari sumber daring seperti situs resmi perusahaan, publikasi terkait, serta sumber relevan lainnya, dan survei mini menggunakan kuesioner kepada responden sebagai data pendukung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan interpretatif untuk memberikan gambaran mengenai model bisnis dan kelayakan usaha Roti'O di Mall Delipark Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Pasar dan Pemasaran

1. Target Pasar

Target pasar Roti'O di gerai Mall Delipark Medan adalah konsumen usia produktif 18–35 tahun, seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengunjung mal. Segmen ini memiliki mobilitas tinggi serta membutuhkan produk makanan yang praktis, cepat saji, dan terjangkau. Lokasi gerai yang strategis di pusat aktivitas ekonomi dan sosial Kota Medan mendukung tingginya kunjungan konsumen. Selain itu, konsumen muda yang aktif di media sosial dan tertarik pada tren kuliner turut meningkatkan daya tarik Roti'O melalui ulasan dan rekomendasi, sehingga target pasar dapat dikategorikan sebagai konsumen urban yang mengutamakan kepraktisan, harga terjangkau, dan pengalaman rasa yang konsisten.

2. Analisis STP

a. Segmentasi

Segmentasi pasar Roti'O pada gerai Mall Delipark Medan didasarkan pada karakteristik demografis, psikografis, dan geografis.

- 1) Dari sisi demografis, konsumen yang disasar berasal dari kelompok usia produktif, khususnya 18–35 tahun, yang terdiri atas mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengunjung pusat perbelanjaan.

- 2) Secara psikografis, segmentasi difokuskan pada konsumen dengan gaya hidup urban yang dinamis, menyukai produk makanan ringan yang praktis, cepat disajikan, serta sesuai untuk dikonsumsi di sela aktivitas. Selain itu, konsumen yang memiliki preferensi terhadap kopi dan roti manis modern sebagai bagian dari rutinitas harian juga menjadi segmen utama.
 - 3) Dan dari aspek geografis, segmentasi terlihat melalui lokasi gerai yang berada di pusat perbelanjaan modern di kawasan perkotaan, seperti Mall Delipark Medan, yang memiliki tingkat kunjungan tinggi.
- b. Targeting
- Berdasarkan segmentasi tersebut, Roti'O menargetkan konsumen kelas menengah urban yang memiliki daya beli relatif stabil dan terbiasa membeli makanan dan minuman siap saji di area dengan tingkat lalu lintas pengunjung yang tinggi. Target pasar ini meliputi pengunjung Mall Delipark Medan yang datang untuk berbelanja, bersantai maupun bekerja. Strategi targeting ini dinilai efektif karena mayoritas pengunjung mall berasal dari kelompok pekerja dan mahasiswa yang membutuhkan camilan praktis dengan harga terjangkau. Dengan kualitas rasa yang konsisten serta kemudahan akses gerai, Roti'O mampu mempertahankan loyalitas konsumen dan mendukung kelayakan usaha di lokasi tersebut.
- c. Positioning
- Dalam hal positioning, Roti'O memposisikan diri sebagai brand bakery modern dengan konsep grab-and-go yang menawarkan aroma khas, cita rasa yang konsisten, serta harga yang relatif terjangkau. Gerai Roti'O di Mall Delipark Medan menonjolkan pengalaman sensorik melalui proses pemanggangan roti secara langsung di outlet, sehingga menciptakan kesan produk yang fresh dan berkualitas. Positioning ini membedakan Roti'O dari bakery konvensional maupun coffee shop lainnya, karena mengedepankan kepraktisan, kecepatan pelayanan, serta identitas aroma dan rasa yang mudah dikenali oleh konsumen (Choirunnisa, 2023).

3. Strategi 4P (Marketing Mix)

a. Product

Produk Roti'O di gerai Mall Delipark Medan berfokus pada coffee buns sebagai produk utama dengan aroma khas dan cita rasa kuat, didukung oleh berbagai produk pendamping seperti pastry, roti manis, kopi, es krim, dan minuman non-kopi. Variasi produk ini ditujukan untuk memenuhi beragam preferensi konsumen, dengan penyajian cepat dan kualitas konsisten yang sesuai dengan kebutuhan konsumen urban yang mengutamakan kepraktisan dan kualitas rasa.

b. Price

- 1) Coffee buns (Roti'O/Coffee Buns) biasanya dibanderol sekitar Rp 13.000 – Rp 14.000.

- 2) Pastry / roti lain / croissant / pastry isi — harga variatif sekitar Rp 15.000 – Rp 20.000 (tergantung jenis pastry).
- 3) Untuk minuman kopi / minuman panas/dingin di Roti'O: harga berkisar di Rp 15.000 – Rp 25.000 untuk sebagian menu dasar (tergantung varian).

Struktur harga ini dinilai kompetitif dan sesuai dengan karakteristik target pasar Mall Delipark Medan yang didominasi oleh mahasiswa, pekerja muda, dan pengunjung pusat perbelanjaan. Strategi penetapan harga tersebut mendukung kelayakan usaha karena mampu menarik volume penjualan yang stabil (Gendruk.com, 2024).

c. Place

Gerai Roti'O di Mall Delipark Medan memiliki lokasi strategis dengan tingkat kunjungan tinggi, sehingga memudahkan akses konsumen dan mendorong pembelian spontan. Kondisi ini mendukung efektivitas distribusi produk serta meningkatkan potensi penjualan harian.

d. Promotion

Beberapa contoh promosi yang sering ditawarkan Roti'o antara lain; Promo awal tahun, 5 Roti'o Rp. 55.000, Promo beli 5 gratis 1, Anniversary Tebus murah Rp. 1.300, dan lain-lain. Beragam promo yang ditawarkan Roti'O menunjukkan strategi pemasaran yang agresif dan efektif dalam menarik minat konsumen serta menghadapi persaingan. Program promosi tersebut memperkuat citra Roti'O sebagai brand yang terjangkau, memberikan nilai lebih bagi pelanggan, serta mendorong peningkatan kepuasan, loyalitas, dan frekuensi pembelian konsumen.

4. Survey Mini

Survei mini ini dilakukan untuk mengetahui persepsi konsumen terhadap keterjangkauan harga produk Roti'O pada gerai Mall Delipark Medan. Responden diminta untuk menjawab pertanyaan: “Apakah Anda setuju bahwa harga produk Roti'O di kisaran Rp13.000–Rp25.000 masih tergolong terjangkau?” Survei ini bertujuan untuk mendukung analisis kelayakan usaha, khususnya dari aspek harga dan penerimaan pasar.

Nama	Usia	Pekerjaan	Apakah Anda setuju bahwa harga Roti'O di kisaran Rp13.000- Rp25.000 masih tergolong terjangkau?
Devi Fitri Zuya	20 thn	Mahasiswa	Iya
Uraiya	40 thn	Pegawai	Iya
Sangkot Nur Hanida	21	Mahasiswa	Tidak
Fikri febriyano	21	Mahasiswa	Iya

Andhini	20 tahun	Mahasiswa	Iya
Anggun kumala sari	20 tahun	Mahasiswa	Iya
Dewi	19	Mahasiswa	Iya
Diwana	21	Mahasiswa	Tidak
Karimah Fauziah Panjaitan	18 thn	Mahasiswa	Iya
Muhammad Syahriza Shaumi	20	Mahasiswa	Tidak
Yuli Asmi	19	Mahasiswa	Iya
Herswenni Sakila	19	Mahasiswa	Iya
Nazwa	20 thn	Pegawai	Iya
Cantika Anggun Al Rasyid	20	Mahasiswa	Iya
Cayang kamu	19	Mahasiswa	Iya
Nur Aisyah Fitri	19	Mahasiswa	Iya
arsya	19	Mahasiswa	Iya
SELVI SIREGAR	20tahun	Mahasiswa	Tidak
Selvi Siregar	20tahun	Mahasiswa	Tidak
anisa febri	18	Mahasiswa	Iya
MICHAEL JORDAN	20	Mahasiswa	Iya
Halimah	20	Mahasiswa	Iya
Rosit Dwi Atmaja	20	Mahasiswa	Iya
Salbiah	19	Mahasiswa	Iya
Inka salimar	20	Mahasiswa	Tidak
Miranti	19	Mahasiswa	Iya
Julia ramadani nasution	29	Pegawai	Iya
Ik	27	Mahasiswa	Tidak
Rifaldy Yusliandi	21	Mahasiswa	Tidak
Eri lusiati	21	Mahasiswa	Iya
Wan Ichsan M Siregar	20	Mahasiswa	Iya
Novia Amanda	21	Mahasiswa	Iya
Febi Amelia Dewi	20	Mahasiswa	Tidak
Deva Fitri Zuya	20	Mahasiswa	Iya
Nazma Aulia	21 tahun	Mahasiswa	Iya
Najla Mardhiyah Lubis	20 tahun	Mahasiswa	Tidak
Nadin	18	pengangguran	Tidak
Rani	21 tahun	Mahasiswa	Iya
Nazar Alwi Yahya	22 Tahun	Mahasiswa	Tidak
Gita	20	Mahasiswa	Iya
Haikal marpaung	18	Mahasiswa	Iya
Hismar	19	Mahasiswa	Iya
Dian Kencana Putri	20	Mahasiswa	Tidak

zikri habibi djunaidi	21	Pegawai	Iya
Fadhila Dwi Rama	22	Mahasiswa	Iya
Mareta Rindiani	20	Mahasiswa	Iya
Annisyah Nur Silalahi	20	Mahasiswa	Tidak
Caca	20 tahun	Mahasiswa	Iya
Ermianur	21	Mahasiswa	Iya
Muhammad Raffi Islama	19 Tahun	Mahasiswa	Tidak
Aldyansah	21	Mahasiswa	Tidak
Tiara Tirta Dewi	19	Mahasiswa	Iya

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 52 responden, diperoleh data mengenai persepsi konsumen terhadap keterjangkauan harga produk Roti'O di Mall Delipark Medan. Hasil menunjukkan bahwa 36 responden (69,2%) menyatakan "Iya", yang berarti mayoritas responden menilai harga produk Roti'O masih tergolong terjangkau. Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi penetapan harga yang diterapkan Roti'O telah sesuai dengan daya beli serta ekspektasi sebagian besar konsumen di lokasi tersebut.

Sementara itu, sebanyak 16 responden (30,8%) menyatakan "Tidak", yang menunjukkan bahwa terdapat sebagian konsumen yang menganggap harga produk Roti'O kurang terjangkau. Perbedaan persepsi ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendapatan, status pekerjaan, serta perbandingan harga dengan produk roti atau bakery sejenis yang tersedia di sekitar Mall Delipark Medan.

Secara keseluruhan, hasil survei mini ini menunjukkan bahwa mayoritas konsumen memiliki persepsi positif terhadap keterjangkauan harga produk Roti'O, sehingga mendukung kelayakan usaha gerai Roti'O di Mall Delipark Medan dari sisi harga. Namun, adanya sebagian responden yang belum sepenuhnya setuju menunjukkan bahwa masih terdapat peluang bagi perusahaan untuk mempertimbangkan strategi promosi, penyesuaian harga tertentu, atau peningkatan nilai produk guna menjangkau segmen konsumen yang lebih luas.

B. Aspek Hukum

1. Badan Usaha

Roti'O merupakan merek usaha di bidang bakery dan food and beverage yang beroperasi di bawah naungan PT Sebastian Citra Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Bentuk badan usaha ini memberikan kedudukan hukum yang jelas dengan pemisahan antara harta pribadi pemilik dan aset perusahaan, sehingga pengelolaan risiko usaha dapat dilakukan secara profesional. Dalam operasional gerai Roti'O di Mall Delipark Medan, bentuk PT menjadi landasan hukum yang kuat dalam pengelolaan sumber daya, kerja sama dengan pihak pengelola pusat perbelanjaan, serta kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan dan perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Sebagai perusahaan di sektor makanan dan minuman, PT Sebastian Citra Indonesia menjalankan kegiatan produksi, distribusi, dan pengendalian mutu secara terpusat, yang mendukung konsistensi kualitas produk Roti'O dan ekspansi gerai di berbagai lokasi strategis, termasuk Mall Delipark Medan. Selain itu, perusahaan memenuhi seluruh aspek legalitas usaha, seperti perizinan melalui sistem OSS, kepemilikan NPWP, pendaftaran merek dagang, serta sertifikasi halal sesuai ketentuan perundang-undangan. Kepatuhan

terhadap aspek hukum tersebut memastikan operasional gerai berjalan secara legal, terstandar, dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen dan kelayakan usaha (Official Roti'o Indonesia, 2023).

2. Legalitas

Operasional gerai Roti'O di Mall Delipark Medan di bawah naungan PT Sebastian Citra Indonesia didukung oleh berbagai dokumen legalitas, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sertifikat halal, izin edar pangan, serta perizinan operasional lainnya. Seluruh dokumen tersebut telah dimiliki, namun bersifat internal dan tidak dipublikasikan secara terbuka, sebagai bentuk kepatuhan hukum dan jaminan keberlanjutan usaha.

C. Aspek Teknis dan Operasional

1. Lokasi

Lokasi usaha Roti'O yang dianalisis dalam penelitian ini berada di Mall Podomoro Medan, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu pusat perbelanjaan modern dan strategis di Kota Medan. Mall ini menjadi tujuan utama masyarakat untuk berbelanja, bersantai, hingga berkumpul bersama keluarga dan teman, sehingga memiliki tingkat kunjungan yang relatif tinggi setiap harinya.

Keberadaan gerai Roti'O di dalam mall memberikan keuntungan dari sisi arus pengunjung (traffic) yang sudah terbentuk secara alami. Pengunjung mall berasal dari berbagai segmen, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga keluarga, yang merupakan target pasar potensial bagi produk roti dan minuman kopi. Selain itu, lokasi di dalam mall juga memberikan rasa aman, nyaman, dan prestise bagi konsumen.

Dari sisi operasional, lokasi ini memudahkan pengelolaan usaha karena fasilitas pendukung seperti listrik, air, keamanan, dan kebersihan telah disediakan oleh pihak pengelola mall. Namun, di sisi lain, lokasi mall juga menuntut pelaku usaha untuk menjaga standar kualitas, kebersihan, dan pelayanan yang tinggi agar tetap kompetitif dengan tenant lain yang sejenis (Putri & Handayani, 2021).

2. Layout Roti'o

Layout atau tata letak gerai dirancang untuk mendukung kelancaran operasional sekaligus menciptakan kenyamanan bagi pelanggan. Penataan ruang yang baik sangat penting agar alur kerja karyawan efisien dan pelanggan merasa nyaman saat berada di dalam gerai.

a. Area Barista

Area barista pada gerai Roti'O berfungsi sebagai pusat aktivitas operasional dalam penyajian minuman kopi dan non-kopi yang menjadi pelengkap utama produk roti kopi Roti'O. Di area ini, proses pembuatan minuman dilakukan secara langsung setelah pemesanan dengan dukungan peralatan seperti mesin espresso dan perlengkapan pendukung lainnya yang ditata secara fungsional dan ergonomis. Penataan area barista dirancang untuk mendukung konsep grab-and-go, sehingga barista dapat bekerja secara cepat dan efisien tanpa mengurangi kualitas produk. Area barista juga terhubung langsung dengan kasir untuk memudahkan koordinasi antara proses pemesanan dan penyajian, sehingga waktu tunggu pelanggan dapat diminimalkan dan pelayanan tetap optimal.

b. Meja Customer

Area meja customer disediakan sebagai tempat pelanggan menikmati produk Roti'O. Tata letak meja dan kursi dirancang agar tidak terlalu rapat, sehingga pelanggan tetap merasa nyaman meskipun gerai sedang ramai. Selain itu, penataan ini juga memperhatikan jalur lalu lintas pelanggan agar tidak mengganggu aktivitas barista

maupun pelanggan lain. Area ini menjadi nilai tambah karena memberikan pengalaman menikmati kopi dan roti secara langsung di tempat.

c. Dapur Kecil

Dapur kecil berfungsi sebagai tempat persiapan produk makanan, terutama roti dan makanan pendamping lainnya. Meskipun tidak terlalu luas, dapur ini harus tertata dengan baik agar proses kerja tetap higienis dan efisien. Di dalam dapur kecil terdapat peralatan pemanas roti, area persiapan bahan, serta tempat pencucian alat. Keberadaan dapur kecil ini membantu menjaga kualitas produk agar tetap segar saat disajikan.

b. Gudang Bahan Baku

Gudang bahan baku digunakan untuk menyimpan stok bahan seperti kopi, roti, susu, gula, sirup, dan bahan pendukung lainnya. Penataan gudang dilakukan secara rapi dan sistematis untuk menjaga kualitas bahan baku dan memudahkan pengambilan saat dibutuhkan. Pengelolaan gudang juga menerapkan prinsip first in first out (FIFO) agar bahan yang lebih lama masuk digunakan lebih dahulu (Sari & Prasetyo, 2020).

3. Kapasitas

Kapasitas usaha mencerminkan kemampuan gerai dalam melayani pelanggan serta memproduksi produk dalam periode waktu tertentu. Kapasitas yang direncanakan harus seimbang dengan luas tempat, jumlah karyawan, dan peralatan yang digunakan.

- a. Dari sisi kapasitas tempat duduk, gerai Roti'O di Mall Podomoro Medan diperkirakan mampu menampung sekitar 40-50 pelanggan dalam satu waktu. Jumlah ini dinilai ideal untuk ukuran gerai di dalam mall, karena tidak terlalu sempit namun tetap efisien dari segi penggunaan ruang.
- b. Dari sisi kapasitas produksi, gerai diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 100–150 gelas minuman kopi dan non-kopi per hari, serta 80–120 porsi roti dan makanan ringan. Kapasitas ini disesuaikan dengan jam operasional, tingkat kunjungan pelanggan, serta kemampuan kerja barista dan staf dapur (Yuliana & Wahyudi, 2020).

4. Jam Operasional

Jam operasional gerai Roti'O mengikuti jam buka dan tutup Mall Podomoro Medan, yaitu sekitar pukul 10.00 hingga 22.00 WIB setiap hari. Penetapan jam operasional ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi penjualan dengan menyesuaikan pola kunjungan pengunjung mall. Pada hari kerja, jumlah pelanggan biasanya meningkat pada sore hingga malam hari, terutama setelah jam pulang kerja. Sementara itu, pada akhir pekan, intensitas kunjungan cenderung lebih tinggi sejak siang hingga malam. Oleh karena itu, pengaturan jam kerja karyawan dan kesiapan stok produk perlu disesuaikan dengan jam-jam ramai tersebut agar pelayanan tetap optimal. Jam operasional yang konsisten juga membantu membangun kebiasaan konsumen, sehingga pelanggan mengetahui kapan gerai buka dan dapat dengan mudah mengatur waktu kunjungan mereka (Rahman & Fitriyani, 2021).

5. Alat Utama

Alat utama merupakan penunjang penting dalam menjalankan operasional gerai Roti'o. Tanpa peralatan yang memadai, kualitas produk dan kecepatan pelayanan akan terganggu.

- a. Mesin Espresso digunakan sebagai alat utama untuk menghasilkan minuman berbasis kopi yang menjadi pelengkap produk roti kopi Roti'o. Mesin ini menjadi jantung operasional roti'o karena sebagian besar produk minuman bergantung padanya.
- b. Grinder Kopi berfungsi untuk menggiling biji kopi agar menghasilkan bubuk kopi dengan tingkat kehalusan yang sesuai. Kualitas hasil gilingan sangat memengaruhi cita rasa kopi, sehingga grinder harus selalu dalam kondisi baik.

- c. Oven Pemanggang Roti merupakan peralatan utama dalam proses pemanggangan dan pemanasan roti kopi Roti'O secara langsung di outlet. Penggunaan oven ini menghasilkan aroma khas roti yang menjadi daya tarik utama bagi konsumen serta memastikan produk disajikan dalam kondisi hangat dan fresh.
- Kulkas berfungsi untuk menyimpan bahan-bahan yang mudah rusak seperti susu, cream, dan bahan roti. Penyimpanan yang baik membantu menjaga kualitas bahan baku agar tetap segar dan layak digunakan (Putra & Lestari, 2022).

D. Aspek Manajemen

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada gerai Roti'O di Mall Delipark Medan disusun secara sederhana namun efektif agar operasional usaha dapat berjalan dengan lancar. Pembagian tugas dan tanggung jawab dilakukan secara jelas untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan serta meningkatkan efisiensi kerja karyawan (Simanjuntak & Sihombing, 2021).

a. Pemilik/Manajer

Pemilik sekaligus manajer memegang peran sentral dalam pengelolaan usaha. Tanggung jawab utama meliputi perencanaan usaha, pengambilan keputusan strategis, pengawasan operasional harian, serta evaluasi kinerja karyawan. Selain itu, pemilik/manajer juga bertugas mengelola keuangan, menjalin komunikasi dengan pihak pengelola mall, serta memastikan seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan standar dan tujuan usaha.

b. Karyawan (2 Orang)

Pada gerai Roti'O di Mall Delipark Medan, seluruh kegiatan operasional harian ditangani oleh dua orang karyawan yang bersifat multitasking. Kedua karyawan ini merangkap sebagai barista, kasir, waiter, sekaligus cleaning service ringan. Pembagian tugas dilakukan secara fleksibel dan bergantian sesuai kondisi keramaian pengunjung. Sebagai barista, karyawan bertanggung jawab dalam pembuatan minuman kopi dan non-kopi, memastikan kualitas rasa dan penyajian produk tetap konsisten sesuai standar yang ditetapkan. Mereka juga menjaga kebersihan peralatan dan area kerja selama proses produksi berlangsung. Sebagai kasir, karyawan melayani proses pemesanan dan pembayaran pelanggan dengan menggunakan sistem kasir (POS). Tugas ini meliputi pencatatan transaksi penjualan, penerimaan pembayaran, serta memberikan informasi menu kepada pelanggan secara jelas dan ramah.

Selain itu, karyawan juga berperan sebagai waiter, yaitu membantu menyajikan pesanan kepada pelanggan dan menjaga kenyamanan selama pelanggan berada di area gerai. Dalam hal kebersihan, karyawan turut menjalankan fungsi cleaning service, seperti membersihkan area pelanggan, meja, lantai, serta memastikan area kerja tetap rapi dan higienis. Dengan sistem kerja rangkap ini, dua orang karyawan dinilai sudah cukup untuk menjalankan operasional gerai secara efisien, terutama dengan dukungan SOP yang jelas dan pembagian tugas yang terkoordinasi dengan baik.

2. Sistem Manajemen

Sistem manajemen yang diterapkan pada gerai Roti'O di Mall Delipark Medan bertujuan untuk mendukung pengelolaan usaha yang tertib, transparan, dan terkontrol.

- a. Gerai menggunakan sistem kasir berbasis Point of Sale (POS) untuk mencatat seluruh transaksi penjualan. Sistem ini membantu mempermudah proses pembayaran, pencatatan penjualan harian, serta pengelolaan data produk. Dengan

POS, pemilik/manajer dapat memantau jumlah penjualan, terlaris, serta jam-jam ramai secara lebih akurat dan real-time.

- b. Laporan Keuangan Bulanan. Manajemen keuangan produk dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan secara rutin setiap bulan. Laporan ini mencakup laporan penjualan, biaya operasional, laba rugi, serta arus kas. Laporan keuangan bulanan berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja usaha dan dasar pengambilan keputusan, seperti pengendalian biaya, penambahan tenaga kerja, atau pengembangan usaha di masa mendatang.
- c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan. Untuk menjaga kualitas pelayanan dan produk, gerai menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas. SOP mencakup prosedur pelayanan pelanggan, proses pembuatan minuman dan penyajian produk, kebersihan area kerja, serta tata cara menghadapi keluhan pelanggan. Dengan adanya SOP, setiap karyawan memiliki pedoman kerja yang sama sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelanggan menjadi lebih konsisten dan professional (Fauzi & Ananda, 2022)

E. Aspek Keuangan

1. Investasi Awal

Investasi awal pada usaha Roti'O di Mall Delipark Medan mencakup biaya sewa gerai di area mall, renovasi dan penataan interior sesuai standar brand, pengadaan mesin dan peralatan produksi, serta modal kerja awal. Modal kerja tersebut meliputi kebutuhan bahan baku, pembayaran gaji karyawan pada awal operasional, dan biaya promosi pembukaan gerai. Besaran nilai investasi awal tidak dicantumkan dan dinyatakan sebagai data rahasia. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan strategi keuangan perusahaan serta karena keterbatasan data kuantitatif yang dapat dipublikasikan. Meskipun demikian, secara konseptual investasi awal telah disusun secara realistis dan proporsional untuk mendukung kelancaran operasional usaha sejak awal berdiri (Fahmi, 2021).

2. Proyeksi Laba Rugi

Proyeksi laba rugi disusun untuk menggambarkan estimasi kinerja keuangan usaha Roti'O setelah beroperasi. Pendapatan usaha berasal dari penjualan produk utama Roti'O yang ditujukan kepada pengunjung Mall Delipark Medan, dengan mempertimbangkan potensi pasar, tingkat kunjungan konsumen, serta daya beli masyarakat. Biaya operasional meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa, utilitas, serta biaya operasional lainnya. Seluruh data pendapatan dan biaya dalam proyeksi laba rugi tidak ditampilkan dalam bentuk angka dan dinyatakan sebagai data rahasia. Namun demikian, hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa usaha Roti'O memiliki potensi menghasilkan laba operasional yang positif apabila dikelola secara efisien dan konsisten (Sutrisno, 2021).

3. Analisis Investasi

Analisis investasi dilakukan untuk menilai kelayakan finansial usaha Roti'O secara keseluruhan. Analisis ini mencakup penilaian terhadap kemampuan usaha dalam mengembalikan investasi awal melalui keuntungan yang dihasilkan selama masa operasional, termasuk estimasi periode pengembalian modal (payback period). Nilai perhitungan analisis investasi tidak disajikan secara numerik dan dinyatakan sebagai data rahasia. Meskipun demikian, berdasarkan hasil analisis secara kualitatif, usaha Roti'O pada gerai Mall Delipark Medan dinilai layak secara finansial karena memiliki prospek arus kas yang stabil dan potensi pengembalian investasi dalam jangka waktu yang wajar (Umar, 2021).

F. Aspek Syariah dan Halal

1. Semua Produk bersertifikasi Halal dari MUI

Aspek syariah dan halal dalam usaha Roti'O di Mall Delipark Medan menjadi landasan penting dalam menjalankan kegiatan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam serta memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen. Dari sisi kehalalan produk, Roti'O menggunakan bahan baku utama seperti tepung terigu, telur, gula, mentega, kopi, dan susu yang pada dasarnya termasuk bahan halal. Selain bahan utama, seluruh bahan tambahan seperti emulsifier, pengembang, perisa, dan bahan penolong lainnya berasal dari pemasok yang telah memiliki sertifikasi halal dan terbebas dari unsur najis maupun haram. Proses produksi, penyimpanan, hingga penyajian produk juga memperhatikan standar kebersihan dan kehalalan guna menghindari kontaminasi silang dengan bahan yang tidak halal. Kepatuhan terhadap Sistem Jaminan Halal yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi dasar dalam menjaga kualitas dan kehalalan produk secara konsisten.

2. Transaksi menggunakan akad jual beli sederhana

Dalam aspek transaksi dan akad, kegiatan jual beli yang dilakukan oleh Roti'O telah sesuai dengan prinsip syariah Islam. Transaksi antara penjual dan pembeli dilaksanakan atas dasar kerelaan kedua belah pihak (*ridha*), dengan harga yang jelas, transparan, dan tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), *riba*, maupun *maysir* (spekulasi). Sistem pembayaran yang digunakan, baik secara tunai, kartu debit, QRIS, maupun e-wallet, diperbolehkan selama tidak melibatkan praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Apabila usaha dijalankan melalui kerja sama atau kemitraan, maka akad yang digunakan dapat berupa akad *mudharabah* atau *musyarakah* yang diterapkan secara jujur dan transparan. Pencatatan keuangan yang jelas dan akuntabel juga menjadi bagian dari etika bisnis syariah yang dijunjung tinggi.

3. Tidak menjual produk Haram

Selain itu, usaha Roti'O berkomitmen untuk tidak menjual produk yang tergolong haram maupun *syubhat*. Seluruh produk yang dipasarkan berupa roti dan minuman yang berbahan baku halal serta tidak mengandung alkohol, lemak babi, atau zat lain yang dilarang dalam syariat Islam. Proses pengolahan dan penyajian dilakukan dengan menjaga kebersihan peralatan dan area produksi agar terhindar dari pencemaran bahan non-halal. Komitmen untuk tidak menjual produk haram serta menjaga kehalalan secara menyeluruh menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya konsumen muslim, sekaligus mendukung kelayakan usaha Roti'O dari aspek syariah dan halal.

G. Aspek Ekonomi dan Sosial

1. Membuka lapangan kerja

Keberadaan gerai Roti'O di Mall Delipark Medan memberikan kontribusi nyata dalam membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Tenaga kerja yang direkrut meliputi bagian produksi, kasir, dan pelayanan pelanggan. Hal ini membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, khususnya bagi usia produktif. Selain itu, pembukaan lapangan kerja ini juga berdampak pada peningkatan keterampilan tenaga kerja. Karyawan memperoleh pelatihan terkait pelayanan, standar kebersihan, dan manajemen operasional. Dengan demikian, Roti'O tidak hanya menciptakan kesempatan kerja, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor usaha makanan dan minuman.

2. Menggunakan bahan baku

Dalam operasionalnya, Roti'O menggunakan bahan baku utama seperti tepung, gula, mentega, dan kopi yang diperoleh dari distributor dalam negeri. Penggunaan bahan baku yang tersedia secara lokal membantu menjaga kelancaran proses produksi serta menekan biaya distribusi. Ketersediaan bahan baku yang stabil menjadi faktor penting dalam

menjaga kesinambungan usaha. Selain mendukung efisiensi operasional, penggunaan bahan baku lokal juga memberikan dampak ekonomi bagi pelaku usaha pemasok. Hubungan kerja sama antara gerai Roti'O dan pemasok menciptakan rantai nilai yang saling menguntungkan. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Roti'O berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian sektor pendukung di sekitarnya.

3. Menjadi tempat komunitas berkumpul

Gerai Roti'O di Mall Delipark Medan berfungsi sebagai ruang sosial bagi pengunjung mall. Lokasinya yang strategis menjadikannya tempat singgah bagi berbagai kalangan, seperti mahasiswa, pekerja, dan keluarga. Aktivitas ini menciptakan interaksi sosial yang mendukung fungsi sosial usaha di lingkungan perkotaan. Lebih lanjut, peran Roti'O sebagai tempat berkumpul turut meningkatkan nilai sosial usaha. Gerai tidak hanya menjadi tempat konsumsi, tetapi juga ruang informal untuk berdiskusi dan bersosialisasi. Hal ini memperkuat citra Roti'O sebagai usaha yang terintegrasi dengan kehidupan sosial masyarakat sekitar (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023).

H. Aspek Lingkungan (Amdal Mini)

1. Pengelolaan limbah

Kegiatan operasional Roti'O menghasilkan limbah berupa sisa bahan makanan dan kemasan. Limbah tersebut dikelola sesuai dengan prosedur operasional standar yang diterapkan oleh manajemen gerai dan pihak pengelola mall. Pemisahan antara limbah organik dan anorganik dilakukan untuk memudahkan proses pengelolaan. Pengelolaan limbah yang baik bertujuan untuk meminimalkan dampak pencemaran lingkungan serta menjaga kebersihan area usaha. Dengan sistem pengelolaan yang terkontrol, potensi gangguan terhadap lingkungan sekitar dapat ditekan. Hal ini menunjukkan kepedulian usaha terhadap aspek lingkungan meskipun dalam skala AMDAL mini.

2. Menggunakan kertas ramah lingkungan (mengurangi plastik)

Sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan, Roti'O menerapkan penggunaan kemasan berbahan kertas untuk produk roti. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang berpotensi mencemari lingkungan. Penggunaan kemasan kertas juga lebih mudah terurai secara alami. Selain memberikan manfaat lingkungan, penggunaan kemasan ramah lingkungan turut meningkatkan citra positif usaha di mata konsumen. Kesadaran konsumen terhadap isu lingkungan menjadikan langkah ini sebagai nilai tambah bagi Roti'O. Dengan demikian, kebijakan pengurangan plastik mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

3. Mematuhi aturan kebersihan dan pengelolaan sampah kota

Roti'O sebagai usaha makanan wajib mematuhi peraturan kebersihan yang ditetapkan oleh manajemen mall dan pemerintah daerah. Hal ini mencakup kebersihan area produksi, penyimpanan bahan baku, serta area pelayanan konsumen. Kepatuhan terhadap standar kebersihan bertujuan untuk menjaga kualitas produk dan kesehatan konsumen. Selain itu, pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan sampah kota. Sampah dikumpulkan dan disalurkan melalui sistem yang telah ditetapkan oleh pengelola mall. Kepatuhan terhadap regulasi ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan usaha dan mendukung keberlangsungan operasional Roti'O (Roti'o, 2023).

SIMPULAN

Kelayakan Usaha

Berdasarkan hasil analisis dari berbagai aspek yang telah dibahas dalam laporan ini, dapat disimpulkan bahwa usaha Roti'O pada Gerai Mall Delipark Medan layak untuk dijalankan. Dari aspek pasar, Roti'O memiliki target konsumen yang jelas, yaitu masyarakat urban dengan rentang usia

produktif seperti mahasiswa, pekerja kantoran, dan pengunjung pusat perbelanjaan. Lokasi gerai yang berada di Mall Delipark Medan juga memberikan keuntungan strategis karena memiliki tingkat kunjungan yang tinggi serta mendukung pembelian secara spontan (*impulse buying*).

Dari aspek hukum dan manajemen, usaha Roti'O berada di bawah naungan PT Sebastian Citra Indonesia yang memiliki badan hukum yang jelas serta telah memenuhi ketentuan legalitas usaha di bidang makanan dan minuman. Sistem manajemen yang diterapkan, mulai dari struktur organisasi, pembagian tugas karyawan, hingga penerapan standar operasional prosedur (SOP), mendukung kelancaran operasional usaha. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Roti'O memiliki dasar yang kuat untuk dijalankan secara berkelanjutan di Mall Delipark Medan.

Potensi Pengembalian Modal

Dari sisi keuangan, usaha Roti'O di Mall Delipark Medan menunjukkan potensi pengembalian modal (*payback period*) dalam jangka waktu sekitar 3 tahun. Potensi ini didukung oleh harga produk yang relatif terjangkau bagi target pasar, volume penjualan yang stabil, serta biaya operasional yang dapat dikendalikan dengan baik. Keberadaan gerai di dalam mall juga memberikan peluang pendapatan yang konsisten karena arus pengunjung yang terus ada setiap harinya.

Selain itu, hasil survei mini yang telah dilakukan menunjukkan bahwa mayoritas responden menilai harga produk Roti'O masih tergolong terjangkau. Hal ini mengindikasikan adanya penerimaan pasar yang positif terhadap produk Roti'O. Dengan pengelolaan keuangan yang efisien serta strategi penjualan yang tepat, usaha ini berpotensi menghasilkan arus kas yang stabil sehingga pengembalian modal dalam jangka waktu yang telah diperkirakan dapat tercapai.

Rekomendasi Pengembangan Usaha

Untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha di masa mendatang, Roti'O disarankan untuk terus memperkuat strategi promosi digital melalui media sosial dan platform daring lainnya. Promosi yang konsisten dan menarik dapat meningkatkan brand awareness serta menjangkau konsumen yang lebih luas, khususnya generasi muda yang aktif di media digital. Selain itu, kerja sama dengan aplikasi layanan pesan-antar makanan juga dapat menjadi sarana tambahan untuk meningkatkan penjualan di luar kunjungan langsung ke gerai.

Di samping itu, perluasan variasi menu juga dapat menjadi strategi pengembangan usaha. Penambahan produk baru, terutama minuman dan roti dengan konsep kekinian, dapat menarik minat konsumen baru sekaligus mempertahankan loyalitas pelanggan lama. Dengan menerapkan strategi pengembangan tersebut secara berkelanjutan, usaha Roti'O di Mall Delipark Medan diharapkan mampu mempertahankan kinerja yang baik serta memberikan keuntungan jangka Panjang

REFERENSI

- Roti'O Indonesia. (2024). Tentang Roti'O. <https://www.rotio.id/>
- Gendruk.com. (2024). Harga Roti'O original: Menu, varian rasa, dan lokasi terdekat. <https://www.gendruk.com/harga-rotio-original-menu-varian-rasa-dan-lokasi-terdekat/>
- Official Roti'O Indonesia. (2023). Sejarah dan profil singkat Roti'O oleh PT Sebastian Citra Indonesia. <https://sites.google.com/view/official-rotio-indonesia/tentang>
- Fahmi, I. (2021). *Studi Kelayakan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno. (2021). *Manajemen Keuangan: Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Umar, H. (2022). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Badan Pusat Statistik Kota Medan. (2023). *Kota Medan dalam Angka 2023*. Medan: Badan Pusat Statistik Kota Medan. <https://medankota.bps.go.id>
- Roti'O Indonesia. (2023). Profil Perusahaan dan Informasi Operasional Roti'O. <https://www.rotio.id>

- Putri, R., & Handayani, S. (2021). Pengaruh lokasi usaha terhadap minat kunjungan konsumen pada pusat perbelanjaan. *Jurnal Ilmiah Manajemen*, 9(2), 115–124. Pada: <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2039421>
- Sari, D., & Prasetyo, B. (2022). Penerapan metode FIFO dalam pengelolaan persediaan bahan baku usaha kuliner. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 11(2), 78–86. Pada: <https://jurnal.stiepas.ac.id/index.php/jab/article/view/312>
- Yuliana, T., & Wahyudi, A. (2020). Analisis kapasitas produksi dan kapasitas tempat duduk terhadap pendapatan usaha restoran. *Jurnal Manajemen Operasional*, 8(1), 55–64. Pada: <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/jmo/article/view/1298>
- Putra, E., & Lestari, P. (2022). Peran peralatan utama dalam menunjang produktivitas usaha food and beverage. *Jurnal Inovasi Ekonomi dan Bisnis*, 9(1), 23–31. Pada: <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/jieb/article/view/3671>
- Simanjuntak, R., & Sihombing, L. (2021). Struktur organisasi dan pembagian kerja pada UMKM kuliner. *Jurnal Administrasi dan Inovasi Bisnis*, 5(2), 101–109. Pada: <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/janis/article/view/34692>
- Fauzi, A., & Ananda, R. (2022). Sistem manajemen usaha UMKM berbasis POS dan SOP. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Digital*, 4(1), 67–76. Pada: <https://journal.universitatumigora.ac.id/index.php/akbis/article/view/1867>
- Choirunnisa, S. (2023, July 20). Roti'O, bisnis roti kopi dengan aroma khas yang diminati banyak kalangan. *Kompas.com*. <https://www.kompas.com>